

Heurísticas de Renzi adaptadas à pesquisa

Código	Heurística	Definição de Heurística	Como seu deu a Avaliação da Heurística
H1.1	Place-making	Auto localização dos usuários no site de notícias, toda a jornada de experiência. Sendo o processo de interação visual, layout e estrutura hierárquica, bem como o ambiente físico devem facilitar a compreensão do usuário de onde ele está. A compreensão que os usuários provavelmente utilizarão diferentes dispositivos para cumprir os objetivos.	Como ocorreu a localização das funcionalidades?
H1.2	Place-making	Auto localização dos usuários no site de notícias, toda a jornada de experiência. Sendo o processo de interação visual, layout e estrutura hierárquica, bem como o ambiente físico devem facilitar a compreensão do usuário de onde ele está. A compreensão que os usuários provavelmente utilizarão diferentes dispositivos para cumprir os objetivos.	Como ocorreu a compreensão do que significa cada funcionalidade?
H2.1	Consistência	O site de notícias deve apresentar consistência visual, tipográfica, de informações, ações e interação. Assim, se um usuário utilizar dispositivos diferentes para executar ações parciais de toda a experiência, cada acesso ao touchpoint deve apresentar as mesmas regras e respostas às ações.	Como ocorreu a compreensão dos comandos apontados?
H2.2	Consistência	O site de notícias deve apresentar consistência visual, tipográfica, de informações, ações e interação. Assim, se um usuário utilizar dispositivos diferentes para executar ações parciais de toda a experiência, cada acesso ao touchpoint deve apresentar as mesmas regras e respostas às ações.	Como foi estabelecida a interação?

H3	Resiliência	Flexibilidade do fluxo de interação para se adequar mesmo diante de diferentes usuários, diferentes estratégias de interação e diferentes contextos de uso. Assim, o ambiente interativo e a estrutura do site de notícias deve estar preparado para a busca, interação de diversas estratégias e por diferentes usuários, às vezes com papéis diferentes em um mesmo processo de interação.	Como ocorreu a realização das buscas?
H4	Redução	Os conteúdos dos sites de notícias devem ser apresentados aos usuários de forma objetiva e com uso simples, proporcionando ações interativas reduzidas e carga cognitiva mínima. Assim, do ponto de vista dos usuários, o caminho das possíveis ações devem ser claras às suas necessidades.	Os conteúdos foram apresentados de forma objetiva?
H5	Correlação	O site de notícias precisa ajudar os usuários a encontrar informações e conteúdos de forma natural. Uma ação iniciada em um dispositivo deve ser facilmente continuada em qualquer outro dispositivo.	O site é estruturado e sinalizado?
H6	Equivalência às convenções culturais	Criar interações com as quais os usuários não estão familiarizados pode trazer gerar dúvidas e/ou mal-entendidos sobre o site de notícias. Dessa forma, deve ser considerados as referências dos usuários quanto à tecnologia, processos, compreensão de funcionalidades e interações para o desenvolvimento do site.	As interações geraram dúvidas?
H7	Conteúdo visual intuitivo	Os usuários devem compreender as funcionalidades, hierarquia, caminhos e informações necessitando de carga mínima de memória, tornando objetos, ações e opções fáceis de reconhecer e entender.	Como ocorreu a realização da tarefa proposta?

H8	Interações naturais, intuitivas e diretas:	O site de notícias deve possuir de forma mais intuitiva possível todos os seus pontos de interação, além de comandos vocais simples objetivos ou por meio de comandos vocais simples.	A navegação ocorreu de forma confortável?
H9	Ergonomia contextual	Alcance ergonômico em cada dispositivo envolvido, considerando os diferentes contextos de uso e limitações físicas humanas, considerando os pontos de interação com o site de notícias.	Foi possível identificar ferramentas voltadas à acessibilidade?